

राही मासूम रजा का कृतित्व परिचय

डॉ. राधे श्याम राय

पूर्व शोधार्थी, हिन्दी विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (बिहार)

Corresponding Author- डॉ. राधे श्याम राय

सारांश:

सृजन के मूल में उसकी पृष्ठभूमि कार्य करती है। किसी लेखक के निर्माण में उसके लेखन की पृष्ठभूमि विशेष भूमिका रखती है। प्रत्येक उपन्यासकार युगीन सन्दर्भों से गुजरता है। इसलिए वह अपनी पृष्ठभूमि, परम्परा तथा परिवेश से जो भी अनुभूतियों का खाद पानी प्राप्त करता है कालान्तर में वही पृष्ठभूमि उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है। परिकी रचनाकार का बाह्य जगत होता है, जो उसके अन्तर्जगत को भली-भाँति प्रभार उसकी संवेदना को तीव्रता प्रदान करता है। पृष्ठभूमि के विविध रूप, रचना में व्यक्तित्व, उसके अनुभव तथा उसकी जीवन दृष्टि को सुसमाहित करते हैं। प्रत्येक को पृष्ठभूमि उसे प्रभावित किये बिना नहीं रहती। पृष्ठभूमि का प्रभाव निश्चित कर चेतना पर पड़ता है। जब यह प्रभाव उसके संवेदनात्मक अन्तर्गत का एक अंग बन तो वही उसके अनुभव में परिवर्तित होकर साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में संचरित हो उठता है। मानव की पृष्ठभूमि में परिवर्तन भी आते रहते हैं, यही कारण है कि साहित्यिक विद्य चेतना एवं अभिव्यक्ति के नवीन आयाम ग्रहण करती हैं। जिस साहित्यकार की जैसी ठोस पृष्ठभूमि होती है, वह उसी के अनुसार जीवनीय मूल्यान्वेषणोन्मुख होता है। विविध पृष्ठभूमि तथा पृष्ठभूमियों की व्यापकता उसके रचनात्मक कैनवास को व्यापकता से परिपूर्ण विस्तार देती है, इस विस्तार का प्रतिफल ही रचना का मूलाधार होता है।

रचनाकार की अपनी विविध पृष्ठभूमियों के प्रति जागरूकता एवं सतर्कता ही रचना को श्रेष्ठता एवं ज्येष्ठता प्रदान करती हैं। इसमें समसामयिक पृष्ठभूमि के परिवेशीय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक रूप दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार कालगत एवं स्थानगत पृष्ठभूमि रचनाकार को प्रभावित करती है।

राही के उपन्यासों में धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव की भावना दृष्टिगोचर होती है –

धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव :-

भारतीय संस्कृति की 'विचारमुद्रा' 'सहिष्णुता' और 'सद्भाव' को महत्त्व देते हुए 'कट्टरता' या 'घृणा' को अस्वीकारने की रही है। धर्म, संप्रदाय आदि के नाम पर किसी भी मानवता विरोधी कृत्य को भारतीय मनीषियों ने समर्थन नहीं दिया है।

भारतीय संस्कृति की 'विचारमुद्रा' 'सहिष्णुता' और 'सद्भाव' को महत्त्व देते हुए 'कट्टरता' या 'घृणा' को अस्वीकारने की रही है। धर्म, संप्रदाय आदि के नाम पर किसी भी मानवता विरोधी कृत्य को भारतीय मनीषियों ने समर्थन नहीं दिया है। आंचलिक उपन्यासों की वैचारिकता भी कमोबेश यही है। धर्म के ना और लूटपाट की भर्त्सना 'जल टूटता हुआ', 'आधा गाँव' आदि उपन्यासों है। कछ समय पूर्व गाँव की संस्कृति में त्यौहार और उत्सव भिन्न संप्रदाय को निकट लाने और भाई चारे के निमित्त थे। 'आधा गाँव' में महज मसलमानों का पर्व नहीं है। मुहर्रम के ताजियों के साथ अहीरों का लट चलता था जो उलतियाँ गिराकर रास्ता बनाया करता था। एक विधवा ब्राही उलती को बिना गिराए बड़ा ताजिया आगे बढ़ जाता है तो वह आनेवाली मसी के भय से काँप उठती है— "जरूर कोई मुसीबत आनेवाली है नहीं तो भला और हो सकता था कि बड़ा ताजिया उसकी उलती गिराए बिना चला जाता। हिंदू के लिए इमाम साहब पूज्य थे तो मुसलमान के लिए बाबा का मठ भी कम सम्माननीय न था। लेकिन कुछ ही दशकों में यह असांप्रदायिक 'आस्तिकता' का भाव नेपथ्य में चला गया और सबके अपने-अपने भगवान् या खुदा कट्टरतापूर्वक निश्चित हो गए। धर्म और धार्मिक पर्व मेलजोल के बजाय द्वेष और हिंसा के आलंबन बन गए।

सांप्रदायिकता की मनोवृत्ति मानवीय मूल्यों में धर्मनिरपेक्षता आदि के विरोध में पड़ती है। सांप्रदायिक शक्तियाँ अपने निहित स्वार्थों के लिए जनसाधारण के आपसी सद्भाव, मेलजोल, मानवीयता आदि को दाँव पर लगा देती हैं। 'मैला आँचल' के 'मेरीगंज' में एक भी मुसलमान नहीं है। लेकिन काली टोपीवाले संयोजक जी

कथित म्लेच्छ संस्कृति के विरोध का वातावरण तैयार करने में लगे हैं। हिंदू सांप्रदायिकता का नारा है कि आर्यावर्त में केवल शुद्ध हिंदू या आर्य ही रह सकते हैं। मुस्लिम सांप्रदायिकता हिंदुओं की 'सिन्सिआरिटी' को मशकूक मानती है। दोनों जनसाधारण को बेबुनियाद बातों से डराती हैं। हिंदू सांप्रदायिकता के पास सबसे बड़ा उदाहरण औरंगजेब का है, जिसने बहुत से मंदिरों को ढहा दिया था। 'आधा गाँव' का छिकुरिया इस सब पर विश्वास नहीं कर पाता क्योंकि गंगोली में तो मुसलमान जमींदार न केवल दशहरे का चंदा देते थे, बल्कि मठ के बाबा को भी कुछ बीघों की माफी दे रखी थी। वह मास्टर साहब की बात नहीं मानता। रहा औरंगजेब, वह जरूर कोई बदमाश होगा। 'छिकुरिया' उस समूचे जनसाधारण का प्रतिनिधि है, जो धर्म, संप्रदाय की दीवारों को नहीं जानता, लेकिन कुछ पढ़े-लिखे लोग कोंच-कोंचकर उन्हें एक-दूसरे से नफरत करने के लिए तैयार करते हैं। व्यक्तियों के माध्यम से यह दो तरह के मूल्यों का जबर्दस्त संघर्ष है। एक ओर संयोजक जी हरगौरी (मैला आँचल), मास्टर साहब, फारुक आदि (आधा गाँव), समसुद्दीन (परती परिकथा), महीप सिंह, सैयद साहब (जल टूटता हुआ) आदि प्रतिक्रियावादी व्यक्ति हैं, दूसरी ओर धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रभक्ति, आपसी आत्मीयता आदि मूल्यों के संवाहक छिकुरिया, फुन्नन मियाँ (आधा गाँव), खलील (अलग-अलग वैतरणी), गन्ने (राणी मैया का चौरा) आदि चरित्र हैं, जो आदमी-आदमी को लहानेवाले हर पश्यत्र के विरुद्ध हैं। 'सत्ती मैया का चौरा' में लेखक ने साफतौर पर लिखा है कि यह लड़ाई हिंदू-मुसलमानों की न होकर कछ राजनीतिक संगठनों की राजनीति का कुफल है।

यह आकस्मिक नहीं कि आमने-सामने खड़ी दोनों सांप्रदायिकताओं का 'सोच' कई बिंदुओं पर मिलता-गुलता है। दोनों ही कल्पित हादसों से जनसाधारण में आतंक पैदा करती हैं और अतीतजीवी हैं। यदि हिंदू सांप्रदायिकता उन मंदिरों की ईंटें गिनने में समय बिता रही है। जिनमें औरंगजेब ने धराशायी किया था और मुस्लिम सांप्रदायिकता

'इस्लाम खतरे में है' की भावना उभार कर मुसलमानों को उत्तेजित करती रही है। वह यह नहीं भूलना चाहती कि मुसलमान खालिद बिन वलीद और महम्मद बिन कासिम की औलाद है। दोनों तरह की सांप्रदायिकता अपने विरोधी सांप्रदाय के सदस्यों की तुलना में अपने सांप्रदाय के उन लोगों को खतरनाक मानती जो पारस्परिक सौहार्द में विश्वास रखते हैं। यदि हरगौरी यवनों का पक्ष लेनेवाले हिंदुओं से क्षुब्ध है तो मुस्लिम लीगी नौजवान हाजी गफूर जैसे मुसलमानों से क्रुद्ध होते हैं। एक समय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे राष्ट्रवादी मुसलमानों को क्या कुछ नहीं सुनना पड़ता था। 'तमस' (भीष्म साहनी) में भी मुस्लिम सांप्रदायिकता के इस पहलू को मौलादाद के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। दोनों प्रकार की सांप्रदायिकता का नेतृत्व प्रायः अभिजात वर्ग के हाथ में है, जो स्वयं नहीं लड़ता, अपने वर्गहितों के लिए साधारण जनता को लड़ाता रहता है। इस सत्य को 'जल टूटता हुआ' का सुग्गन मास्टर समझता है। महीपसिंह और सैयद साहब धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा देते हैं— "कितने लोग धर्म के नाम पर मरे किंतु धर्म के रक्षक वाबू साहब और सैय्यद साहब धर्म की रखवाली में घर में ही पड़े रहे "धर्मात्मा बने हुए। उन्हें न चोट आई, न उनके परिवारों का कोई आहत हुआ और धर्म की रक्षा हो गई।" स्वार्थ ऐसे व्यक्तियों के लिए चरम मूल्य है। स्वार्थ के लिए ऐसे व्यक्ति पास पड़ोस, राष्ट्र, सच्चाई, ईमानदारी आदि को तिलांजलि देने से नहीं हिचकते। 'परती परिकथा' का समसुद्दीन फर्जी दावा खारिज होने पर अल्पसंख्यकों के शोषण की दुहाई देने लगता है लुत्तो जैसे कांग्रेसी 'पॉलिटिक्स' के नाम पर इस हथकंडे का समर्थन करते हैं। कतिपय समझदार मुसलमान भी परिस्थितिवश सांप्रदायिक विचारों से लैस हो जाते हैं।

सांप्रदायिक उन्माद ने जहाँ देश का बँटवारा कराया, वहीं असीम धन और जनहानि के लिए वह जिम्मेदार रहा। थोड़ी देर के लिए सांप्रदायिकता-विरोधी शक्तियाँ असहाय दिखाई दी, लेकिन वे समाप्त नहीं हुईं। दोनों सांप्रदायों में कुछ लोग निश्चय ही समझदार थे।

आंचलिक उपन्यासों में जहाँ धर्म लोक संस्कृति का अंग है, वहाँ उसकी भूमिका 'अफीम' या 'पोटेशियम साइनाइड' जैसी नहीं है। आस्तिकता सहित अन लोकविश्वास किसी को आहत नहीं करते बल्कि दुखदग्ध जनसाधारण को जब संबल और आश्रय देते हैं। हालाँकि यह संबल एक मनोवैज्ञानिक प्रतिरक्षा से शामिल नहीं है, फिर भी इसमें न तो मूल्यों और उच्चादर्शों की गिरावट दिखाई देती और न इस प्रकार का धर्म 'अमानवीकरण' की ओर बढ़ानेवाला है। जब का निर्धारण कुछ व्यक्तियों विशेषतः अभिजात और संपन्न वर्ग के स्वार्थों के अन होने लगता है तो वह अमानवीयता और खूनखराबे का पर्याय बन जाता है। जबकि लोकजीवन में कई स्तरों पर हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं है। पूर्वी उत्तर-प्रदेश में कि घरों में रज्जे बाबा और पाँचों पीर का पूजन बताता है कि धार्मिक सहिष्णुता को? नई अवधारणा नहीं है। 'सूरज किरण की छाँव' में नेहरू जी के साक्ष्य से धर्म सद्भाव और धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया गया है।

डॉ. विश्वंभरनाथ उपाध्याय के अनुसार "....असली भारतीय संस्कृति मनुष्य की स्वच्छंदता की साधना में है। यह आजादी समाज, व्यक्ति आदि प्रत्येक स्तर पर होगी और स्तर और व्यक्ति एक नहीं अनेक हैं। वहाँ स्वच्छंदता में अराजकता न होकर, दूसरों की स्वच्छंदताओं का आदर भी

उक्त धारणा में स्वीकृत होगा। भारतीय संस्कृति में 'धार्मिक सहिष्णुता' इसी आजादी का परिचय देती है। दूसरों के धार्मिक विश्वासों को खारिज करना और खूनखराबे पर उतर आना उक्त सहिष्णुता का खुला उल्लंघन है और एक नकारात्मक मूल्य का आभास देता है। आंचलिक उपन्यासों में धार्मिक कट्टरता और दुराग्रह का विरोध इसी नकारात्मकता का विरोध करते हुए 'सहिष्णुता' को सकारात्मक मूल्य के तौर पर व्याख्यायित किया गया है। यहाँ उपन्यासकारों का मूल्यबोध 'वास्तविकता' की प्रतिक्रिया है सहज और प्रगतिशील प्रतिक्रिया। वास्तविक जगत् में मूल्यों का संक्रमण उच्चादर्शों से नीचता और टुच्चेपन की दिशा में हुआ है। इस अवमूल्यन को देखकर आधुनिक मनुष्य का 'समग्र परंपरागत सांस्कृतिक प्रवाह' के प्रति संशयग्रस्त होना स्वाभाविक है। लेकिन आंचलिक उपन्यासों में इस तरह का संशय प्रायः नहीं है। उपन्यासकारों का निर्धारित मत है कि धर्म के क्षेत्र में समानता, सहिष्णुता, सद्भाव आदि मूल्यों की ओर प्रयाण श्रेयस्कर है। जिस मिश्रित संस्कृति (कम्पोजिट कल्चर) की चर्चा स्वातंत्र्योत्तर भारत में बहुत हुई है, उसका एक पक्ष-सर्व धर्म सद्भाव, इन उपन्यासों में खास तौर पर रेखांकित हुआ है।

राही के कृतित्व निम्नलिखित है :-

आधा गाँव — डॉ० राही मासूम रजा का उपन्यास 'आधा गाँव' (1966 ई.) ग्रामीण जीवन के नाम प्रस्तुत करता है। 'आधा गाँव' की कहानी एक साथ अनेक स्तरों पर चलती है। "गंगौली नाम का यह गाँव शिया और सुन्नियों में, सैयदों और जुलाहों में, उत्तर पट्टी और दक्किया में और यदि आसपास के पुरवों को भी लें तो हिन्दुओं और मुसलमानों में छतों को में और एक निश्चित सीमा तक जमींदारों और असाभियों में बँटा हुआ है। पुरी कहानी इन्हीं में तनी कसी है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि गंगौली गाँव की यह कहानी समूचे देश की कहानी है। किसी भी दशा में यह पूरा नहीं आधा ही है। इस उपन्यास में इस आधे-अधूरेपन की तड़पन को चित्रित करने में लेखक पूर्णरूप से सफल हुआ है। गंगौली सर देश का प्रतीक है। उपन्यास विभाजन की काली छाया से प्रारम्भ होता है। उपन्यास के आने बढ़ने के साथ-साथ यह काली छाया फैलती ही जाती है और अन्ततोगत्वा गंगौली (समूचे देश को ही निगल लेती है। यही विभाजक रेखा देश के नक्शे पर खींची गयी भारत पाक की ही विभाजक रेखा नहीं है वरन् पहले कागज और फिर पूरे देश पर ही खिंच जाती है तथा हिन्दुओं को अधिक हिन्दू और मुसलमानों को और अधिक मुसलमान बना देती है।

इस 'आधा गाँव' उपन्यास की महत्ता डॉ. कुँवरपाल सिंह के शब्दों में देखी जा सकती है— "आधा गाँव की संरचना हिन्दी के दूसरे उपन्यासों से नितान्त अलग है। पात्रों के तथा नाते रिश्तों के लम्बे सिलसिले कभी-कभी पाठक को उलझा देते हैं पर राही की अभिव्यक्ति और जीवन के अनुभव इतने प्रामाणिक और ताजा हैं कि यह जटिलता उबाऊ नहीं होने पाती। बहुत अधिक पात्र होने के बावजूद राही ने फुन्नन मियाँ और ठाकुर कुँवरपाल सिंह जैसे महत्त्वपूर्ण पात्रों की सृष्टि की है, जो हिन्दी उपन्यास साहित्य के इतिहास में याद किये जाते रहेंगे।"

टोपी शुक्ल — 'टोपी शुक्ल' उपन्यास में समाज में व्याप्त साम्प्रदायिकता की तह तक जाने का प्रयास करता है और आर्थिक कारकों को इसके लिए उत्तरदायी मानता है।

बेरोजगारी का निराशाजनक वातावरण पूरे वातावरण में जो कुण्डा भरता है, उसकी झलक सर्वत्र है। "इस छोटे-से उपन्यास में कई महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार किया गया है। शिक्षा में बढ़ता हुआ जातिवाद, साम्प्रदायिकता और व्यवसायीकरण आज अपने शिखर पर है। शिक्षित होकर भी लोग संस्कारों से मुक्त नहीं है। नारी शिक्षा में बहुत विकास हुआ, फिर भी संस्कारों की जड़ता समाप्त नहीं हो पा रही है। नारी शिक्षा में बहुत विकास हुआ, फिर भी संस्कारों की जड़ता समाप्त नहीं हो पा रही है। अब सामाजिक रिश्तों में साम्प्रदायिकता का जहर घुलता जा रहा है। अब हिन्दू-मुसलमान की दोस्ती शक की नजर से देखी जाती है और मर्द-औरत अगर हों तो आफत हो जाये।"

'टोपी शुक्ला' में राही मासूम रजा दिखाते हैं कि "जिन्दगी किसी फार्मूले में बँधी चीज नहीं है। इसी वजह से साम्प्रदायिकता और मनुष्यता के सीधे-सरल रास्ते वहाँ दिखलायी नहीं देते।" यह उनके रचनात्मक दृष्टिकोण का परिचायक है। टोपी, इफन एवं सकीना के चरित्र इन्हीं विरोधी स्थितियों से निर्मित होते हैं। 'टोपी शुक्ला' इस अर्थ में ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसका रचनात्मक विन्यास सुपरिचित लगता है। उसमें अंकित स्थितियाँ हमारी सामाजिक स्थितियों को प्रतिबिम्बित करती हैं-इसलिए रघुवंश मणि का यह कथन, "टोपी का आस-पास हमारा भी आस-पास है" सत्य प्रमाणित होता है।

वस्तुतः टोपी शुक्ला "व्यंग्यप्रधान शैली में लिखा गया राही का यह बहुचर्चित उपन्यास आज के हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धों को पूरी सच्चाई के साथ पेश करते हुए हमारे आज के बुद्धिजीवियों के सामने एक प्रश्न खड़ा करता है। यह बार-बार पूछता है कि टोपी शुक्ला-जैसे मूल्यवान् चरित्र इस आजाद भारत में एक कारुणिक अन्त के लिए आखिर क्यों अभिशप्त है और वही क्यों रोज-रोज अकेले पड़ते जा रहे हैं।" कम्प्रोमाइज न करनेवाले टोपी को आत्महत्या करनी पड़ती है। राही मासूम रजा आत्महत्या को 'सभ्यता की हार' मानते हैं और इस नाते इस पूरे उपन्यास को मानवीय सभ्यता के लिए 'गन्दी गाली' के तौर पर प्रस्तुत करते हैं।

हिम्मत जौनपुरी (1969 ई.) - राही मासूम रजा का उपन्यास 'हिम्मत जौनपुरी' एक ऐसे व्यक्ति की कथा है जो "जीवन भर जीने का हक माँगता रहा। जो एक सीन से दूसरे सीन में डिजाल्व होता रहा। और डिजाल्व होने की कोशिश में एक दिन फेड़-आउट हो गया।" एक परम्परागत मुस्लिम परिवार में जन्मे हिम्मत के पूर्वज जौनपुर से गाजीपुर आ गये थे, लेकिन इनकी आत्मा का रिश्ता जौनपुर से बना हुआ था, फलस्वरूप वे अपने-आपको जौनपुरी कहते रहे। हिम्मत के पूर्वज जमींदार थे। समय के चक्र ने उन्हें सम्पत्तिविहीन कर दिया था। परिस्थितियों के दबाव तथा आत्मा एवं सपनों की तलाश में हिम्मत बम्बई पहुँचता है, लेकिन बम्बई की चकाचौंध और स्वार्थपरता से विक्षिप्त हो जाता है। बम्बई की सड़कों पर वह गाजीपुर लौटने की आकांक्षा लिये मर जाता है। 'हिम्मत जौनपुरी' हिम्मत की जीवनी है। लेखक राही मासूम रजा ने अत्यल्प सामग्री के साथ हिम्मत की जिन्दगी का जो ताना-बाना बुना है, वह साझी संस्कृति, अपनी मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम एवं वैयक्तिक संघर्ष की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राही मासूम रजा की किरसागोई शैली हिम्मत की जीवनी को निर्मित करती है। हिन्दू-मुसलमान सम्बन्धों की दृष्टि से

इस उपन्यास में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मिलते हैं, जिनसे साझी संस्कृति के स्वरूप का पता चलता है।

दिल एक सादा कागज़ (1973 ई.) - राही मासूम रजा का यह उपन्यास हिन्दू-मुसलमान द्वन्द्व से परे, यह सिद्धान्त निर्मित करता है कि "औरत चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, दोनों के साथ मर्द सुलूक एक ही करता है।" यह बात नफीस से कही जाती है, जिसे खलीफ के कुलजीत नामक सिख से प्यार करने पर आपत्ति है। उसके शब्द द्रष्टव्य हैं-"पर खलीफ? उस सिखड़े कुलजीत से इश्क लड़ाते तुम्हें शर्म नहीं आती? छी:, यह हिन्दू और सिख बड़े ही कमीने होते हैं। पता है, इन्होंने मुसलमान औरतों के साथ क्या किया है?" लेखक दिखाता है कि चाहे वह शारदा का प्रकरण हो, जिसमें जी. सिंह हवस के शिकारी बनते हैं या फिर शहरबानों, जो जनरल न्याजी के फौज के सिपाहियों द्वारा रौंदी जाती है, सभी बलात्कार या शिकार होती है और उन्हें उनके ही धर्म के लोग पतित करते हैं। लेखक की दृष्टि है कि अमानवीयता के इन कृत्यों को हिन्दू-मुसलमान खानों में नहीं बाँटा जाना चाहिए। वस्तुतः ऐसे अमानवीय चरित्र सभी धर्मों में मौजूद हैं।

ख. 6. सीन-75 (1977 ई.) - राही मासूम रजा का उपन्यास 'सीन-75' मुम्बई की फ़िल्मी दुनिया की यथार्थता को अंकित करता है। "हिन्दी फ़िल्म उद्योग की चमचमाती दुनिया की कुछ स्याह और उदास छवियों को बेपर्दा" करता यह उपन्यास अली अमजद के संघर्ष के बहाने फ़िल्मी दुनिया की वास्तविकता, गलीज़पना, स्वार्थपरता, अवसरवादिता एवं यौन-शोषण की कथा कहता है। यह उपन्यास बहुत सहज तरीके से फ़िल्मी संसार की चकाचौंध के चित्र खींचता है। इस फ़िल्मी दुनिया की चकाचौंध से आक्रान्त कई लोग इस मायानगरी में ढेरों ख्वाबों के साथ प्रवेश करते हैं। "बम्बई यानी सपनों का मायालोक, जिसके आकर्षक से खिंचकर युवक-युवतियाँ यहाँ आते हैं और स्ट्रगल करते हुए अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं। यहाँ लड़के हीरों बनने आते हैं और लड़कियाँ हीरोइन। कोई कहानी लेखक तो कोई गीतकार बनकर फ़िल्म इण्डस्ट्री में अपना सिक्का जमाना चाहता है, लेकिन बम्बई की चकाचौंध से खिंचे चले आये ऐसे होनहार कलाकारों को जो नाकों चने चबाने पड़ते हैं, उससे उन्हें छठी का दूध याद आ जाता है।"

कटरा बी आर्जू (1978 ई.) - राही मासूम रजा का महत्वपूर्ण उपन्यास 'कटरा बी आर्जू' आपात्काल पर आधारित है। इस उपन्यास में व्यवस्था के निरंकुश होने और उस निरंकुश वातावरण में व्यक्ति की त्रासदी चित्रित है। कुँवरपाल सिंह इसे "अनेक रूपों में राजनीतिक रचना" मानते हैं। सन् 1975 ई. में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी द्वारा देश पर आपात्काल थोप दिया गया था। राही मासूम रजा उन साहित्यकारों में से थे, जिन्होंने आपात्काल की विभीषिका को भाँप लिया था। उन्होंने आपात्काल का विरोध किया था। वे आपात्स्थिति से खिन्न थे। वे इसे नासमझी का कदम मानते हैं। 'कटरा बी आर्जू' आपात्काल के समूचे परिप्रेक्ष्य को औपन्यासिक स्वरूप देता है।

असंतोष के दिन - 'असन्तोष के दिन' इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी भारतीय समाज की संरचना राजनीतिक दलों ने ऐसी न बनने दी कि सभी धर्म एवं समुदाय के लोग आपस में सद्भाव से रह सकें और मानवीयता को बृहत्तर मूल्य के रूप में स्वीकार

कर सकें, जो सबका चरम लक्ष्य है। राजनीतिक दलों ने वोट बैंक की राजनीति के लिए लोगों को क्षेत्र, जाति, समुदाय, धर्म आदि के आधार पर बाँटा। इसका धिनौना परिणाम साम्प्रदायिकता है। 'असन्तोष के दिन' इस संरचना में धर्म निरपेक्षता को कुछ इस तरह परिभाषित करता है—'धर्म निरपेक्षता की जमीन बहुत कमजोर है। कुदाल, फावड़े की ज़रूरत नहीं, नाखून से जरा-सा खुर्च तो निरपेक्षता कागज की तरह फट जाती है और कोई शाही इमाम, कोई भिण्डरावाला, कोई देवरस, कोई बाल ठाकरे निकल आता है। साम्प्रदायिकता का प्रेत हमारे अन्दर, दिलों की किसी अँधेरी गली में छिपकर बैठा है।'

इस प्रकार उपन्यास की सफलता का मूल रहस्य यह है कि उसमें मानव जीवन की सूक्ष्म-अनुभूतियों और सामाजिक समस्याओं का निरूपण कितनी विशदता एवं सूक्ष्मता से किया गया है, जो लेखक ऐसा करने में समर्थ होता है वह उतना ही सफल उपन्यासकार होता है। राही इसी प्रकार के उपन्यासकार हैं जिनके उपन्यासों की कथावस्तु ग्रामीण परिवेश से लेकर कस्बाई परिवेश तक फैली है। कस्बाई परिवेश से नगरीय परिवेश तक तथा नगरीय परिवेश से महानगरीय परिवेश तक विशदता लिए हुए है। उनके उपन्यासों की एक सामान्य सी विशेषता यह दिखलाई देती है कि उनमें निम्न मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण तथा स्वतन्त्र भारत में स्वतन्त्र समझी जानी वाली नारियाँ जो वास्तव में स्वतन्त्र नहीं हैं, का विशेष रूप से चित्रण हुआ है। प्रत्येक उपन्यास की कथावस्तु पृथक एवं संक्षिप्त है, उस पर अलग-अलग क्रम से वर्णन अनिवार्य है।

संदर्भ ग्रंथ :

- 1- एस.एस. शर्मा : समाज मनोविज्ञान, रस्तोगी एण्ड कम्पनी, मेरठ, 1963
- 2- एस.पी. कमल : भारतीय संस्कृति के आधार, दिल्ली पांचाल प्रेस पब्लिकेशन, 1958
3. डॉ. एस. गम्भीर : साठोत्तरी हिन्दी काव्य में राजनीतिक चेतना, विद्या विहार, कानपुर, 1992
- 4- गणपतिचन्द गुप्त : हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, भारतेन्दु भवन, चण्डीगढ़, 1965
5. जवाहर सिंह : हिन्दी के आंचलिक उपन्यासों की शिल्प विधि, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1986
- 6- ज्ञान अस्थाना : हिन्दी के आंचलिक उपन्यास, जवाहर पुस्तकालय, मथुरा, 1998
7. ज्ञान चंद गुप्त : स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास और ग्राम चेतना, अभिनव प्रकाशन, दिल्ली, 1974
8. दामोदर सिंहल : आधुनिक भारतीय समाज और संस्कृति, मीनाक्षी प्रकाशन, पटना, 1988